

Conference Paper

Trastornos del aprendizaje

Cortés-Vega, Aurora¹⁺; Segovia-Juárez, Alexis^{2*}.

¹Médica Residente de Tercer año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE.

*Correspondencia: aurora.cortes.vega.25@gmail.com

²Médica Residente de Primer año del servicio de Psiquiatría, Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", ISSSTE.

*Correspondencia: alexis.se.ja@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5852-5719>

PALABRAS CLAVE: Trastorno Específico del Aprendizaje, Psiquiatría Infantil, Paidopsiquiatría, Trastornos del Neurodesarrollo, Etapa Escolar, Desempeño Académico, Aptitudes académicas, Dificultades de Aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

Los Trastornos del Aprendizaje ocupan los primeros lugares de motivo de consulta al área de psiquiatría infantil. Estos trastornos afectan aproximadamente al 10% de la población en etapa escolar y repercuten directamente en la capacidad de adquirir y usar habilidades específicas como la lectura, la escritura y las matemáticas.⁴ Dentro del DSM V están catalogados como trastornos del neurodesarrollo con un importante componente genético, sin embargo; es posible identificar múltiples factores ambientales relacionados.⁵ Sus implicaciones van más allá del desempeño académico, pues impactan todas las esferas del desarrollo psicosocial del individuo durante la infancia y adolescencia.

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es la revisión de literatura científica relacionada con los trastornos del aprendizaje para favorecer la identificación oportuna de los síntomas característicos de cada uno de sus subtipos y consecuentemente proponer un abordaje y tratamiento individualizado durante la consulta de psiquiatría infantil. Teniendo como propósito no únicamente incidir en el rendimiento académico, si no también en las habilidades sociales y comorbilidades afectivas presentes.

DISCUSIÓN

Los Trastornos del Aprendizaje se engloban en cuatro perfiles básicos: dificultad en la lectura (dislexia), dificultad en la escritura (disgrafía), dificultad en las matemáticas (discalculia) y dificultad en la lectura y las matemáticas. La presentación clínica de la dislexia puede incluir problemas para reconocer palabras, confusión de letras y lentitud en la lectura. En la disgrafía aparecen problemas como mala caligrafía, errores ortográficos y dificultades para organizar ideas por escrito. Con respecto a la discalculia, los pacientes pueden experimentar dificultades en las habilidades matemáticas, incluyendo problemas para comprender conceptos numéricos y realizar cálculos. La evaluación puede iniciar desde los 2, e idealmente, no después de los 18 años de edad. Es indispensable la aplicación de pruebas neuropsicológicas y herramientas clinimétricas como la batería Woodcock-Muñoz para habilidades cognitivas y de aprovechamiento, así como Keymath o la Prueba de lectura y lenguaje escrito (PLLE).³

El abordaje terapéutico de los Trastornos del Aprendizaje debe de ser explícito, sistemático, multisensorial, flexible y adaptable, repetitivo y responsable.

Cita: Cortés-Vega, Aurora, Segovia-Juárez, Alexis, Trastornos del aprendizaje, Inno J, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023

Se recomienda evitar el uso de terapias no aprobadas, como la implementación de regímenes alimentarios restrictivos, eliminación de colorantes artificiales en la dieta, suplementación con multivitamínicos, ácidos poliinsaturados y oligoelementos (Fe, Mg, Cu, Zn, Se); ya que ninguna de estas intervenciones cuenta con suficiente evidencia científica sobre su capacidad de incidir en la sintomatología de los trastornos del aprendizaje.

CONCLUSIÓN

La evaluación de los Trastornos del Aprendizaje requiere de una recopilación completa de información sobre el historial académico, pruebas estandarizadas y una búsqueda exhaustiva de síntomas psiquiátricos a través del interrogatorio médico.

Es fundamental descartar diagnósticos diferenciales como otros trastornos del neurodesarrollo o variaciones normales en el rendimiento académico.

Se recomienda un abordaje multidisciplinario en el que los proveedores de servicios de salud, servicios educativos y padres de familia cuenten con las herramientas adecuadas de detección y acompañamiento para realizar un diagnóstico oportuno, además de establecer una estrategia terapéutica individualizada para mejorar el pronóstico de los pacientes, así como su calidad de vida y la de su núcleo familiar. 6

REFERENCIAS

1. De-La-Peña, C. & Bernabéu, E. (2018). Dislexia y discalculia: una revisión sistemática actual desde la neurogenética. *Universitas Psychologica*, 17(3), 1-11. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy.17-3.ddrs>
2. McDowell, M. (2018), Specific learning disability. *J Paediatr Child Health*, 54: 1077-1083. <https://doi.org/10.1111/jpc.14168>
3. Dominguez O, Carugno P. Learning Disability. [Updated 2023 Mar 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554371/>
4. Amado Puentes A, Fernández del Olmo A, Roche Martínez A, Joga Elviera L, Pías Peleteiro L, Poch Olivé ML, et al. Trastornos del aprendizaje: definiciones. *Protoc diagn ter pediatri*. 2022;1:1-10. Disponible en: <https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/01.pdf>
5. American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Vol. DSM-5-TR (5th ed.)*. American Psychiatric Association. (Original work published 2013).
6. Escobar, J. P., & Tenorio, M. (2022). Trastornos específicos del aprendizaje: origen, identificación y acompañamiento. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 33(5). Elsevier. <https://doi.org/10.1016>
7. Garcia Cruz, J. (2017). Título del Algoritmo: Trastorno del aprendizaje. *Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria*. https://algoritmos.aepap.org/adjuntos/trastorno_del_aprendizaje.pdf
8. Rutter, M. (2008). *Rutter's child and adolescent psychiatry*. Wiley-Blackwell.

Cita: Cortés-Vega, Aurora, Segovia-Juárez, Alexis, Trastornos del aprendizaje, *Inno J*, 2023, 1(1).

Publicado: Octubre 2023